

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
445 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yidinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudonazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	

KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH

Samadov Askarjon Nishonovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Marketing” kafedrasi professori

Annotatsiya: Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan yetarli darajada foydalanilmayapti. Ushbu maqolada korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari yoritilgan. Korxonalar yuqori foyda olish va raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalarining ahamiyati ilmiy asoslangan.

Kalit soʻzlar: Innovatsiya, raqobat, raqobatbardoshlik, strategiya, marketing, innovatsion marketing, strategik marketing, operatsion marketing.

Abstract: The utilization of innovative marketing strategies to enhance enterprise competitiveness remains insufficient. This article explores the theoretical foundations of innovative marketing and its impact on enterprise performance. It is scientifically substantiated that innovative marketing contributes significantly to increasing profitability and gaining competitive advantage.

Key words: Innovation, competition, competitiveness, strategy, marketing, innovative marketing, strategic marketing, operational marketing.

Аннотация: Отмечается недостаточный уровень использования инновационного маркетинга в обеспечении конкурентоспособности предприятий. В статье теоретически раскрыты основы применения инновационного маркетинга и его влияние на эффективность деятельности предприятия. Научно обосновано, что использование инновационного маркетинга способствует повышению прибыли и конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: Инновация, конкуренция, конкурентоспособность, стратегия, маркетинг, инновационный маркетинг, стратегический маркетинг, операционный маркетинг.

KIRISH

Hozirgi iqtisodiy sharoitda biznes modellar va texnologiyalarning yuqori sur'atda o'zgarishi, mahsulotlarning hayotiylik davrining tezlashishi korxonalar raqobatbardoshligini innovatsiyalardan foydalanmay turib amalga oshirishning imkoni mavjud emasligini ko'rsatmoqda. Korxonalar raqobatbardoshligi uning ma'lum bir sohada boshqa raqib korxonalardan ustunligini anglatadi. M. Porterning fikricha, raqobatbardoshlik o'z navbatida resurslardan samarali foydalanishni aks ettiradi

[1]. Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning asosiy yo'llaridan biri innovatsion marketingdan foydalanish hisoblanadi.

Innovatsion marketing – bu bozordagi yangiliklarni va yangi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash, mahsulot va xizmatlarning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan marketing usullari va strategiyalaridir. Innovatsion marketingning maqsadi – mahsulot yoki xizmatlarning bozordagi talabga moslashishini, shuningdek, kompaniyaning brendi va mavqeini mustahkamlashga yordam berishdir.

Innovatsion marketingning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Yangi mahsulot va xizmatlarni yaratish: innovatsion marketingda mahsulotlar yoki xizmatlar muammolarni hal qilish yoki yangi ehtiyojlarni qondirish uchun yangicha yo'llar bilan ishlab chiqiladi. Buning uchun yangi texnologiyalar va trendlardan foydalaniladi.

2. Texnologik yangiliklar: internet, mobil ilovalar, jasoratli ishlab chiqarish usullari va avtomatlashtirish innovatsion marketingning ajralmas qismidir. Yangi texnologiyalar raqobat ustunligini yaratishga yordam beradi.

3. Ma'lumotlarni tahlil qilish: bozor tahlillari va mijozlar bilan o'zaro aloqa orqali yangi trendlarni aniqlash. Mijozlarning ehtiyojlari va bajarilgan amallarni tahlil qilish marketing strategiyalarini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

4. Raqobatbardosh strategiyalar: innovatsion marketing strategiyasi raqobatda ustunlikka erishishga yo'naltiriladi. Bu o'zgarishlar va yangi g'oyalarni qo'llash orqali bozorni hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarga moslashtirish imkonini beradi.

5. Dijital marketing: internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali marketingni amalga oshirish, yangi mahsulotlarni tizimli tarzda ommalashtirish, elektron pochta, SEO (izlash tizimi optimizatsiyasi), reklama va video mazmunlardan foydalanish.

6. Klientlarga xos va shaxsiy marketing: mijozlarning ehtiyojlariga yangicha yondashish, ularning qiziqishlariga qarab shaxsiylashtirilgan mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilish.

7. Yangiliklarga tizimli yondashish: innovatsion marketingda har doim yangi imkoniyatlar va tahdidlarga e'tibor berilishi kerak. Yangi mahsulot yoki xizmatlarni bozorga chiqarishda eng avvalo, u qanday yangi ehtiyojlarga javob bera olishini va yangi imkoniyatlar yaratishini aniqlash lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalarda raqobatbardoshlikni ta'minlash va uni barqaror rivojlantirishda innovatsion marketing yondashuvlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar marketing nazariyasi, innovatsion faoliyat va strategik boshqaruvning uzviy integratsiyasini ko'rsatadi.

M. Porter (2005) o'zining "Конкуренция" nomli asarida raqobat ustunligi strategik pozitsiyalash, qiymat zanjiri va innovatsiyalar bilan bog'liq ekanini asoslab bergan. Unga ko'ra, bozordagi muvaffaqiyat innovatsion marketing strategiyalari bilan chambarchas bog'liq. P. Drucker (2007) esa marketing va innovatsiyani korxonalar faoliyatining yagona asosiy funksiyalari deb ta'riflagan. Uning fikricha, har qanday muvaffaqiyatli biznes innovatsion g'oya va bozor ehtiyojining uyg'unligiga asoslanadi. E. Rogers (1983) "Diffusion of Innovations" nomli asarida yangiliklarning bozorda qanday tarqalishini, iste'molchilar tomonidan qanday qabul qilinishini bosqichma-bosqich izohlaydi. U ilgari surgan «nisbiy ustunlik», «moslik», «murakkablik», «tajriba qilish imkoniyati» va «ommaboplik» mezonlari innovatsion mahsulotlar strategiyasining tayanchidir. T. Robertson (1967) innovatsiyalarni uzluksiz, dinamik uzluksiz va uzlukli turlarga ajratgan holda, har biri uchun turli marketing yondashuvlarini tavsiya etadi. Bu yondashuvlar korxonalar tomonidan yangiliklarni qabul qilish darajasiga qarab qo'llanilishi mumkin. A.Yu. Antipov va A.A. Balashov (2009) innovatsion faoliyatning korxonalar raqobatbardoshligiga ta'siri haqida fikr yuritib, marketingning texnologik va ijtimoiy yondashuvlarini birlashtirishni taklif qilgan. A.K. Kazantsev (2008) o'zining "Osnovy innovatsionnogo marketinga" asarida innovatsion marketingning nazariy asoslarini bayon etgan bo'lib, innovatsion jarayonlarning kompleks tahlili, risklarni baholash va bozor segmentatsiyasini chuqur ko'rib chiqadi. N.F. Permichev va O.A. Paleeva (2007) innovatsion marketingning tizimli xususiyatlarini tavsiflab, ularni: maqsadlilik, tizimlilik, komplekslilik va moslashuvchanlik kabi to'rtta asosiy tamoyil asosida tavsiflagan. Bu yondashuvlar korxonalar uchun strategik marketing konsepsiyalarining negizi bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy mualliflar tomonidan ham ushbu yo'nalishda qimmatli tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, O'zbekiston iqtisodiyotida raqobat muhitini shakllantirish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashda innovatsion marketingning ahamiyati so'nggi yillarda ko'plab ilmiy ishlar markazida bo'lmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda innovatsion marketing strategiyalarining korxonalar raqobatbardoshligini oshirishdagi o'rni o'rganildi. Tadqiqotda tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, solishtirma tahlil, ekspert baholash va empirik usullardan foydalanildi. Mahalliy va xorijiy tajribalar asosida strategiyalarning samaradorligi baholandi. Statistika, jadval va grafiklar yordamida innovatsion marketing tizimi modellashtirildi. Olingan natijalar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bozorga yangi mahsulotlar chiqarishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion marketing strategiyasi – bu bozorda raqobatbardoshlikni oshirish, yangicha va samarali biznes modellarini yaratish, shuningdek, iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun yangi usullar, texnologiyalar va ijodiy yondashuvlarni ishlab chiqishga qaratilgan strategik harakatlar to'plamidir.

Innovatsion marketing strategiyasini shakllantirishda quyidagi elementlar va tamoyillar muhim ahamiyatga ega:

1. Texnologik yangilanishlardan foydalanish: yangi texnologiyalarni qo'llash: internet narxlari, mobil ilovalar, sun'iy intellekt, blokcheyn va boshqa zamonaviy texnologik yangiliklardan foydalanish; raqamli transformatsiya: kompaniyaning raqamli ekotizimini yaratish yoki yaxshilash orqali iste'molchilarga xizmat ko'rsatish.

2. Iste'molchi ehtiyojlarini tushunish: mijozning o'ziga xos talab va istaklarini tahlil qilish; buning uchun sotsiologik tadqiqotlar, fokus-guruhlar, mijoz fikrlarini yig'ish kabi usullardan foydalanish; iste'molchilarning mentaliteti, urf-odatlar va modaga bog'liq yangiliklarni hisobga olish.

3. Yangi mahsulot va xizmatlar yaratish: yangicha va innovatsion mahsulotlar yaratish: bozordagi bo'shliqlar va talabga asoslanib, yangi tovarlar va xizmatlar ishlab chiqish; mahsulotga qo'shimcha funksiyalar yoki xizmatlar qo'shish, ya'ni mahsulotni qo'llaniladigan jarayonga integratsiya qilish.

4. Marketing kanallarini modernizatsiya qilish: ijtimoiy media, onlayn marketing, kontent marketing, influencer marketing va elektron tijorat kabi yangi marketing kanallaridan foydalanish; mobil marketing va geomarketing strategiyalari orqali iste'molchilarga yaqinlashish.

5. Raqamlashtirish va avtomatlashtirish: mahsulot va xizmatlarni onlayn sotish va reklama qilishning samaradorligini oshirish; mijozlarning xatti-harakatiga qarab avtomatik marketing tizimlarini ishlab chiqish (email marketing, chat-botlar va boshqalar).

6. Ishtirokchi foydalanuvchilar va jamoatchilik bilan aloqa: brendning o'zining autentikligini va empatiyasini ko'rsatish orqali iste'molchilar bilan yaxshiroq aloqa o'rnatish; jamoatchilik fikrlarini va xulosalarini hamda ijtimoiy mas'uliyatni hisobga olish.

7. Raqobatni tahlil qilish va strategik harakatlar: raqobatchilarning yangi marketing tendensiyalarini, mahsulotlarini va xizmatlarini o'rganish; bozordagi o'zgarishlar va trendlarni kuzatish orqali strategik jarayonlarni qayta shakllantirish.

8. Innovativ marketing harakatlarini birlashtirish: yangilanish va tasdiqlangan natijalarga erishish uchun marketing jarayonlarini to'liq integratsiya qilish; ishtirokchi foydalanuvchilarning va qo'shilgan qadriyatlarning hisobini olish; kompaniyaning marketing strategiyasini har yili qayta ko'rib chiqish, yangi jadval va uslublarni yaratish; mijozlarga yangi va aniq qiymat tuyg'ularini berish.

Innovatsion marketing strategiyasi bozorda muhim o'rinni egallashga, kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirishga va uzoq muddatli rivojlanishga yordam beradi. Bu usul orqali kompaniya biznesining samaradorligi oshishi, mijozlar bilan mustahkam aloqa o'rnatilishi va yangi bozorlarda o'z o'rnini topishi mumkin.

Innovatsion marketingning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Texnologiya va raqamlashtirish. Zamonaviy innovatsion marketingda raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Onlayn reklama, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlilining foydalanilishi biznesga mijozlar bilan aniq va tezkor aloqa o'rnatishga yordam beradi. Mazkur innovatsiyalar marketologlarga bozorni chuqurroq tushunish va mijozlarga xos ishlanmalarni taqdim etish imkonini beradi.

2. Mijozga yo'naltirilganlik. Innovatsion marketingning yana bir muhim xususiyati — mijozning ehtiyojlari va intilishlariga javob berishdir. Yangiliklar, tovarlar va xizmatlar mijozlarning aniq talablariga muvofiq shakllantiriladi. Mijozlar uchun yangiliklar va xizmat ko'rsatish darajasini oshirish marketing strategiyalarini samarali qiladi.

3. Qat'iy raqobat muhiti. Innovatsiyalarni joriy qilish raqobat muhitini yaxshilashga yordam beradi. Yangi texnologiyalar va strategik yondashuvlar raqobatchilardan farqlanishga va bozorda muvaffaqiyatga erishishga imkon beradi. Raqobatda ustunlikka erishish uchun doimiy ravishda yangiliklarni olib kirish va innovatsion jarayonlarni amalga oshirish muhim.

Bozor sharoitlarining doimiy o'zgarishi kompaniyalar faoliyatida innovatsion marketingni qo'llash zaruratini ko'rsatmoqda. Bozor munosabatlari sharoitida iste'molchilar ehtiyojiga tayanib innovatsion mahsulot ishlab chiqarish, korxonaning bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi va o'z faoliyatini samarali amalga oshirish imkoniyatlarini beradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologik innovatsiyalar uchun moliyaviy resurslar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganda, innovatsion marketing korxonaning raqobat kurashida asosiy dastak bo'lib xizmat qiladi. Korxonaning bozor muhitidagi faoliyati uning mijozlari tomonidan belgilanadi. Agar mijozlar korxonaga mahsuloti va xizmatlarini ularni yaratish uchun ketgan xarajatlarga nisbatan ko'proq baholasa, biznes rivojlanadi, aks holda unga tashqi yordam zarur bo'ladi yoki bunday korxonaga inqirozga yuz tutadi. Bu borada P. Druker quyidagi fikrni bildirgan: **“Biznesning asosiy maqsadi mijozlarni jalb qilish bo'lganligi sababli, korxonaning ikkita va faqat ikkita asosiy funksiyasi mavjud: marketing va innovatsiya”** [2].

Tadqiqotlarga ko'ra, innovatsion marketing yangi mahsulotlar, uskunalar, xizmatlar va yangi texnologiyalarni ishlab chiqishi hamda ularni bozorda realizatsiya qilishi uchun yangi marketing usullaridan foydalanishi zarur. Korxonalar faoliyatining tahliliga asoslanib, innovatsion marketingdan foydalanish, iste'molchilar talabini to'liq qondirish hamda yangi bozorlarga chiqish imkoniyatini beradi.

Ilmiy izlanishlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, innovatsiya o'z ahamiyatiga ko'ra quyidagi ikki guruhga ajratiladi [3]:

1. Shakliga ko'ra innovatsiya: mahsulot innovatsiyasi (innovatsion faoliyatning moddiy natijasi), innovatsion xizmatlar (nomoddiy natija), jarayon va texnologik innovatsiya (texnologiyaning o'zgarishi), kadrlar innovatsiyasi hamda yangi yoki takomillashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari.

2. Yangilik darajasiga ko'ra innovatsiya: inkremental (quyi, o'suvchi), modulli, arxitekturali va radikal (yuqori).

Binobarin, innovatsiyalar yangilikni tavsiflovchi hamda samara keltiruvchi mahsulotlarda, xizmatlarda va jarayonlarda turli darajadagi o'zgarishlarni nazarda tutadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologiyaning rivojlanishi innovatsion boshqaruv hamda innovatsion marketing bilan birgalikda borishi lozim. Ularga quyidagilarni keltirish mumkin [3]:

1. Texnologik innovatsiyalarni yuritish shakllari va yangi bozorlarga kirish;
2. Iste'molchilar faolligini rag'batlantirishning yangi usullarini ishlab chiqish;
3. Kombinatsiyalashgan innovatsion marketing.

Makroiqtisodiy nuqtai nazardan o'rganilganda, bir qator muammolarni innovatsiyalar yordamida yechish mumkin. Yaqin yillarga qadar firmalar o'z daromadlarini ekstensiv rivojlanish, ya'ni ishlab chiqarilayotgan tovarlar sonini ko'paytirish hisobiga oshirib kelgan. Rivojlangan mamlakatlarda aholi sonining o'sishdagi to'xtashi ushbu mamlakatlar iqtisodiyotida innovatsiyalardan keng va samarali foydalanishni talab qilgan bo'lsa, yana bir omil sifatida ishlab chiqarish xomashyo baholarining o'sishi innovatsion jarayonlarni tezlashtirishda muhim turtki bo'lganligi kuzatiladi.

Innovatsiyalar o'z navbatida, bir necha turga bo'linadi va ularning tizimli klassifikatsiyalanishi T. Robertsonning fikriga ko'ra, quyidagi turlarga ajratiladi [4]:

1. Uzluksiz innovatsiyalar;
2. Uzluksiz dinamik innovatsiyalar;
3. Uzlukli innovatsiyalar.

Uzluksiz innovatsiyalar – mavjud mahsulotlar variatsiyasini o'zida aks ettiradi. Ushbu innovatsiyalar iste'molchining mavjud shakllanib kelgan an'anaviy xatti-harakatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Uzluksiz dinamik innovatsiyalar – yangi mahsulot yoki mavjud mahsulotlar modifikatsiyasi bo'lib, ular iste'molchi xatti-harakatini tubdan o'zgartirmaydi.

Uzlukli innovatsiyalar – iste'molchi xatti-harakatini butunlay o'zgartirib yuboruvchi yangi mahsulotlar bilan bog'liq jarayondir [4].

Yangi axborot texnologiyalari uzluksiz innovatsiyalar hisoblanib, iste'molchi xatti-harakatini tubdan o'zgartiradi. Bunga misol sifatida turli xil tovar va xizmatlarni uyda o'tirib, internet orqali xarid qilishni keltirish mumkin. Uzluksiz innovatsiyalar yoki uzluksiz dinamik innovatsiyalar eng samarali innovatsiyalar hisoblanib, bunday mahsulotni joriy qilishda iste'molchi uchun yangi tovar va xizmatning ahamiyati, zaruriyatini tushuntirish uchun qo'shimcha xarajatlarni amalga oshirish talab qilinmaydi.

Innovatsion mahsulot, o'z navbatida, jismoniy hamda axborot omillari bilan tavsiflanadi. Zamonaviy iste'molchi tomonidan ma'lum bir jismoniy xususiyatlar yig'indisi sifatida qaraladigan innovatsion tovar iste'molchilar uchun jozibali emas, shu sababli, ularga bo'lgan talab ham yuqori emas. Iste'molchi, birinchi navbatda, mahsulotning jismoniy, axborot, yetkazib berish shartlari kabi bir qator xususiyatlari bo'yicha istagini ifodalovchi mahsulotning umumiy konsepsiyasini qabul qilishi lozim. Iste'molchi umidining ustunligini yengish uchun qo'shimcha foyda keltiradigan kengaytirilgan mahsulot konsepsiyasi ishlab chiqiladi.

Yangi mahsulot muvaffaqiyati, E. Rodjersning fikricha, quyidagi ko'rsatkichlarga bog'liq [5]: nisbiy ustunlik, moslilik, murakkablik, mahsulotni tajriba qilib ko'rish imkoniyati va ommaboplik.

Nisbiy ustunlik ko'rsatkichida asosiy e'tibor mahsulotning obyektiv xususiyatiga emas, balki iste'molchining muhim ehtiyojlariga qaratiladi.

Moslilik esa iste'molchi tomonidan innovatsiyalarni qabul qilishdagi eng muhim va muammoli omil hisoblanadi. Shuningdek, moslilik mahsulotning iste'mol xususiyatlari iste'molchining hayot tarzi, etnik me'yorlari va hayotiy qoidalariga mos kelishini anglatadi.

Mahsulotning murakkabligi – bu mahsulotning iste'mol xususiyatlari hamda uni iste'molchi tomonidan qo'llashning murakkabligini tez va oson anglash darajasidir.

Odatda, mahsulotni tatbiq etish qanchalik murakkab bo'lsa, uning iste'molchilar orasida tijorat muvaffaqiyatiga erishish ehtimoli shunchalik past bo'ladi. Mahsulot muvaffaqiyatga erishishdagi zaruriy shartlardan yana biri – bu, uni sinovdan o'tkazishdir. Buning uchun reklama namunalarini, kompyuter dasturlarining demo-versiyalarini tarqatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Va nihoyat, **ommaboplik** – potensial iste'molchilar uchun yangiliklardan foydalanish natijalarining aniq bo'lishidir. Amalda, innovatsiyalarni reklama qilishda mashhur shaxslardan foydalanish orqali ommaboplikka erishish mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion marketing kontsepsiyasi bozorni tadqiq qilish asosi hamda korxonalar raqobatbardosh strategiyasini izlash hisoblanadi. **Innovatsiyalarni boshqarishga marketing orqali yondashuv kompleks qaraladi** va u asosan ishlab chiqaruvchi hamda iste'molchi nuqtai nazaridan o'rganiladi [6].

Innovatsion marketing o'z navbatida innovatsion strategiyani ishlab chiqishni, bozorni tahlil qilish va operativ marketingni o'z ichiga oluvchi yettita asosiy bosqichdan iborat:

1. Ehtiyojlar tahlili va bozor segmentatsiyasi;
2. Jozibadorlik va xatar ehtimolligi;
3. Raqobatbardoshlikning kuchli va kuchsiz tomonlari;
4. Portfel tahlili;
5. Rivojlanish strategiyasini tanlash;
6. Marketingning tarkibiy qismi;
7. Budget marketing rejasi nazorati.

Innovatsion marketingning muhim shakllaridan biri - strategik hamda operativ innovatsion marketing hisoblanadi. Strategik innovatsion marketingning asosiy yo'nalishlaridan biri bozorga yangiliklarni kiritish strategiyasini ishlab chiqish bo'lib, o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- innovatsion marketing faoliyati dasturi va rejalarini ishlab chiqish;
- marketing innovatsiyalarini ishlab chiqish va ularni qo'llash jarayoni ustidan kuzatuvni amalga oshirish;
- mahsulotni ishlab chiqishdan iste'molchilarga xizmat ko'rsatishgacha yagona innovatsion siyosatni amalga oshirish;
- korxonaning ichida va tashqarisida innovatsion faoliyatni muvofiqlashtirish;
- malakali xodimlar yordamida marketing innovatsiyalarini ishlab chiqish amaliyotini muntazam takomillashtirishni ta'minlash.

Korxonada innovatsion faoliyatining asosiy vazifalaridan biri – yuqori menedjment bilan asosiy innovatsion marketing strategiyasini shakllantirish, uni bozor segmenti bo'yicha joylashish chegarasini aniqlash, amalga oshiruvchi ijrochilarni tayinlash, bozor munosabatlarining har bir ishtirokchisi uchun ma'lum amaliy direktivani amalga oshirish muddatini belgilashdan iborat. Shu sababli, strategik marketing tadqiqotlari tarkibiga korxonada innovatsion siyosatining bo'lagi bo'lgan, innovatsion marketing jarayonlarining asosiy tizimli xususiyatlari kiradi (1-rasm).

1-rasm. Innovatsion marketing jarayonining tizimli xususiyatlari [8].

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, bozorga yangilikni kirish strategiyasi va taktikasi marketing tadbirlarining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. U o'zida yangi mahsulotlarni bozorlarda joylashtirish va sotish yo'llarini shakllantirishga asoslangan yangilikning raqobatbardosh strategiyasini o'z ichiga oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovatsion marketing – bu korxonaning ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish va bozor sharoitiga moslashishga qaratilgan kompleks faoliyatdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion marketing strategiyasi innovatsiya hayotiy davrining har bir bosqichida o'ziga xos marketing usullari, strategiya va taktikalarni qo'llashni talab qiladi. Bu jarayon ishlab chiqarishni modernizatsiyalash bilan bir qatorda, kapital oqimi, xarajatlar dinamikasi va foyda keltiruvchi mexanizmlarni ham qamrab oladi.

Innovatsion marketing korxonaga raqobatchilarga nisbatan ustunlik beruvchi strategiyani shakllantirish imkonini yaratadi. U nafaqat yangi mahsulotlarni bozorda realizatsiya qilish, balki

ixtirolar, texnologik yangiliklar, nou-xaular asosida litsenziyalarni tijoratlashtirish va ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilishni ham o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Porter M.E. *Konkurenciya*. Per. s angl. – M.: Izdatel'skiy dom "Vilyams", 2005 – 608 s.
2. Drucker P.F. *Management: tasks, responsibilities, practices*. Transaction Publishers, New Brunswick, N.J.; London, 2007.
3. Antipov A.Yu., Balashov A.A. *Innovatsionnaya deyatel'nost' kak faktor konkurentosposobnosti firmy // Marketing i marketingovye issledovaniya*. – 2009. – №3 – S. 212–221.
4. Robertson T. "The process of innovation" *Journal of Marketing* (Jan. 1967), 14–19 p.
5. Rogers E. *Diffusion of Innovations*, 3rd ed. New York: Free Press, 1983.
6. Demchenko A. *Marketingovye innovatsii v usloviyax krizisa // Marketing*. – 2009. – №1 – S. 44–50.
7. Kazantsev A.K. *Osnovy innovatsionnogo marketinga. Teoriya i praktika*. Uchebnik dlya vuzov. 2-e izd., pererabot. i dopol. – M.: Ekonomika, 2008.
8. Permichev N.F., Paleeva O.A. *Marketing innovatsiy: Uchebnoe posobie*. – N. Novgorod: NGASU, 2007.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100